

Fomentando el uso de la Plataforma Moodle para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés

Encouraging the use of the Moodle Platform for the development of English language skills.

AUTORES: Kerly Jazmín Feijoó Rojas ^{1*}

Maira María Rodríguez Torres ²

Elma Verónica Ramírez Romero ³

Alba Paulette León Morán⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kfeijoo@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo potenciar el desarrollo de las competencias lingüísticas en los alumnos universitarios a través de la incorporación de la plataforma Moodle como un ambiente virtual de aprendizaje que promueva actividades interactivas, autónomas y comunicativas. A pesar de que Moodle se emplea frecuentemente como un mero repositorio de contenido, su potencial como herramienta pedagógica para el aprendizaje lingüístico continúa siendo insuficientemente utilizado. Este estudio adoptó un enfoque metodológico descriptivo con técnicas cuantitativas y cualitativas, incorporando una encuesta de percepción aplicada a los estudiantes para evaluar sus actitudes respecto al uso de Moodle para el desarrollo lingüístico. Los resultados revelan que, en general, los

¹ <https://orcid.org/0000-0002-3089-6739>, Universidad Técnica de Babahoyo, kfeioo@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0002-0590-5007>, Universidad Técnica de Babahoyo, mrodriguez@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0001-7799-9084>, Universidad Técnica de Babahoyo, eramirez@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-0590-5007>, Universidad Técnica de Babahoyo, aleonm@utb.edu.ec

estudiantes perciben Moodle como una plataforma dinámica y eficaz para mejorar todas las habilidades lingüísticas. Sin embargo, el estudio también revela una brecha en la participación docente, ya que muchos docentes no utilizan la plataforma para la enseñanza de idiomas o la evitan por completo. Los hallazgos revelaron que el uso estratégico y complementario de Moodle con herramientas tecnológicas adicionales, puede fomentar significativamente el desarrollo de competencias como la fluidez oral (89%), la autonomía (60%) y la participación activa (70%). No obstante, también se detectaron limitaciones, como la falta de conocimientos técnicos tanto por parte del cuerpo docentes como de en el estudiantado, lo que impactó el uso eficiente de los recursos y en el acceso sistemático al contenido del curso.

Palabras clave: *habilidades en inglés, Moodle, aprendizaje virtual, formación docente, percepciones de los estudiantes.*

ABSTRACT

This study aims to improve the development of English language skills in university students through the integration of the Moodle platform as a virtual learning environment that promotes interactive, autonomous, and communicative activities. Although Moodle is frequently used as a mere content repository, its potential as a pedagogical tool for language learning remains underutilized. This study adopted a descriptive methodological approach using quantitative and qualitative techniques, incorporating a perception survey administered to students to assess their attitudes toward using Moodle for language development. The results reveal that, overall, students perceive Moodle as a dynamic and effective platform for improving all language skills. However, the study also reveals a gap in teacher engagement, as many teachers either do not use the platform for language teaching or avoid it altogether. The findings revealed that the strategic and complementary use of Moodle with additional technological tools can significantly foster the development of skills such as oral fluency (89%), autonomy (60%), and active participation (70%). However, limitations were also identified, such as a lack of technical knowledge among both teachers and students, which impacted the efficient use of resources and systematic access to course content.

Keywords: *English skills, Moodle, virtual learning, teacher training, student perceptions.*

INTRODUCCIÓN

En el actual contexto de globalización, la comprensión del inglés se vuelve imprescindible para las funciones académicas, profesionales y de participación social. La adquisición del idioma como segunda lengua se ha establecido como un objetivo prioritario en varios niveles educativos, particularmente, en entidades educativas orientadas a la formación de estudiantes comunicativamente competentes y autónomos. En este contexto, se requieren habilidades de comunicación, interacción y autonomía, como el liderazgo primario, junto con la construcción de itinerarios de aprendizaje en entornos virtuales que promuevan el aprendizaje significativo.

El uso de recursos digitales como Moodle en la enseñanza del inglés ha creado nuevas opciones metodológicas para el desarrollo de las competencias lingüísticas. Este Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) facilita la integración de diversas modalidades de enseñanza y aprendizaje, recursos multimedia, trabajo colaborativo y retroalimentación continua, transformando así la instrucción pasiva en una educación dinámica e interactiva centrada en el estudiante. Dentro de este marco, la promoción de las emergentes demandas de competencia en inglés mediante la incorporación de Moodle responde no solo a los métodos pedagógicos contemporáneos, sino también al desafío de cultivar constructores de conocimiento activos que adquieren conocimientos de manera autónoma en entornos auto estructurados.

En años recientes, la introducción de las tecnologías digitales emergentes ha revolucionado notablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en el contexto del aprendizaje de idiomas extranjeros. En ese contexto, los sistemas de administración educativa virtual, como Moodle, han emergido como esenciales para promover una mayor flexibilidad e independencia en los procesos educativos. Su diseño modular y su capacidad para integrar una amplia variedad de contenidos, como vídeos, foros, cuestionarios y actividades grupales, entre otros, permiten que las instalaciones se adapten a las diferentes necesidades de los estudiantes y trasciendan el aula convencional.

En el ámbito del aprendizaje del inglés, Moodle no ha sido siempre percibida como un instrumento eficaz para potenciar la adquisición de habilidades lingüísticas como la comprensión lectora y auditiva, así como la expresión oral y escrita. Sin embargo, debido a sus características interactivas, la plataforma tiene el potencial de promover la participación activa de los estudiantes y facilitar la práctica del idioma en contextos virtuales. Adicionalmente, Moodle facilita la integración inmediata, instrumentos de autoevaluación y estrategias para el fomento del pensamiento metacognitivo, componentes fundamentales en la adquisición de una segunda lengua. Su atencio potencial reside en la gestión eficaz de sus recursos, lo cual posibilitara la optimización de su utilización en una herramienta de mayor eficacia.

La implementación de la gamificación potencia el interés y la motivación estudiantil mediante la incorporación de componentes lúdicos tales como puntos, recompensas y desafíos. Según indican León-Flores y Vega-Auquill (2022), esta metodología aumenta el compromiso de los estudiantes con sus responsabilidades académicas, propiciando una participación más activa y una atención sostenible. Los autores subrayan que la implementación de la gamificación incita a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, lo cual, en última instancia, se traduce en una mejora en resultados académicos.

En este contexto, Moodle ostenta una singularidad, dado que facilita la integración de componentes gamificados tales como insignias, seguimiento del avance y actividades en su ambiente virtual. Aunque León-Flores y Vega-Auquill postulan que la evaluación en un entorno gamificado puede ser optimizada para incrementar su eficacia, a pesar de su complejidad y monotonía, gracias a sus funcionalidades de retroalimentación automatizada, un nivel de logro definido y criterios de evaluación personalizables. En este contexto, Moodle minimiza estas dificultades al alcanzar una eficiencia equilibrada en la evaluación.

Moodle no solo facilita la gamificación, sino que también ofrece herramientas de evaluación y desarrollo de habilidades para el aprendizaje a distancia. Según los argumentos de Al Nadabi, citados en Shalatska, Zotova-Sadylo, Balanaieva y Kravtsov

(2023), Moodle facilita las evaluaciones a gran escala mediante evaluaciones personalizables, retroalimentación automatizada y seguimiento del progreso, lo que alivia los desafíos asociados con las evaluaciones gamificados.

Adicionalmente, la investigación de Liu, referenciada en Shalatska et al. (2023), indaga en las motivaciones subyacentes a la aceptación y utilización de Moodle por estudiantes con inglés como segundo idioma (ESL), facilitando así a la comprensión de cómo la plataforma puede ser adaptada a sus requerimientos específicos. Esta adaptabilidad es esencial para la instrucción de idiomas mediante computadoras, donde se demanda una participación productiva y una respuesta ágil.

Considerando estas características, ciertos autores postulan que Moodle se caracteriza por su eficiencia en la impartición de cursos de inglés para Fines Específicos (ESP). Estos cursos son intrínsecamente exigentes, dado que tiene como objetivo proporcionar a los alumnos competencias lingüísticas prácticas para sus futuras trayectorias profesionales. De acuerdo con Shalatska et al. (2023), la instrucción en la educación secundaria obligatoria (ESP) demanda un énfasis significativo en las aplicaciones del mundo real, que abarcan juegos de rol, comunicación funcional y simulaciones de tareas laborales.

La plataforma Moodle respalda esta metodología pedagógica proporcionando contenido interactivo y pertinente para la trayectoria profesional, y promoviendo la participación activa de los estudiantes. La plataforma en conjunción con instrumentos de gamificación y evaluación no solo potencia la experiencia educativa, sino que también asegura que los estudiantes estén adecuadamente equipados para desempeñarse eficientemente en contextos profesionales.

Remache Carrillo, Porras Pumalema, Campaña Días y Garcés Villacrés (2021) resaltan la eficiencia de Moodle para respaldar el aprendizaje del inglés en el ámbito de la educación superior, particularmente durante la transición hacia la pedagogía virtual ocasionada por la pandemia de COVID-19. La investigación se enfocó en estudiantes pertenecientes al programa de Mantenimiento Industrial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, implementando un enfoque cuasiexperimental de métodos mixtos. Previo a la intervención, los estudiantes completaron un examen diagnóstico basada en el PET de Cambridge y una encuesta sociodemográfica. Estos hallazgos iniciales condujeron a la formulación de un

plan de instrucción específico en Moodle, que fue implementado durante el período académico especial.

Otro estudio de investigación, reveló resultados de una mejora notable en las habilidades de inglés entre los estudiantes que recibieron la intervención con Moodle. Esta diferencia (9,20 a 11,99) demuestra el impacto de plataformas digitales como Moodle en la mejora del dominio del idioma. De acuerdo con Remache Carrillo et al. (2021), la plataforma Moodle ofreció herramientas valiosas para la organización de clases interactivas orientadas al estudiante, incluso en contextos de aprendizaje a distancia. La investigación determinó que Moodle se presenta como un recurso pedagógico fiable y eficiente para el aprendizaje del inglés en contextos universitarios, aportando de manera significativa a la modernización de la educación superior.

Otro autor ha reconocido que la adopción del sistema basado en la plataforma Moodle para apoyar la enseñanza del inglés ha replanteado por completo las prácticas convencionales de enseñanza del inglés, especialmente en lo que respecta al inglés como lengua extranjera (EFL). Según Qaddumi y Smith (2024), la emergencia de redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha expandido el acceso a la información. Esta circunstancia ha impulsado al cuerpo docente a concebir y hallar métodos innovadores y atractivos que, en última instancia, respalden el procesamiento emocional y cognitivo del material digital por parte de los estudiantes. Al implementarse con prudencia y priorizando a los estudiantes, Moodle, no solo se enfoca en las cuatro habilidades esenciales del aprendizaje de lingüístico, sino también en el fomento de sub habilidades.

Estas sub habilidades abarcan no solo la gestión de la tecnología, sino también una mejora a través de su uso, junto con un incremento en la motivación, una mejora en la habilidad lectora, un vocabulario más extenso, una mejora en la gramaticalidad. Además, mejoran la fluidez al hablar, el rendimiento de debates, la comprensibilidad perceptiva, y la coherencia y claridad en la redacción (Qaddumi y Smith, 2024, p. 269). En consecuencia, Moodle se presenta como una estrategia adaptable y multidimensional para optimizar el proceso de aprendizaje, idónea para el estudiante que estudia el inglés como lengua extranjera (EFL) en un enfoque de aprendizaje combinado.

Adicionalmente, el estudio de 2014 realizado por Valdez Loera, Ávila Palet y Olivares examina el efecto de la implementación de Moodle en la mejora de la adquisición de vocabulario en inglés entre los estudiantes. La investigación demuestra que los estudiantes pudieron mejorar significativamente su vocabulario al interactuar con Moodle, especialmente dentro de una modalidad de aprendizaje combinado (B-learning). Esta modalidad de aprendizaje combinado implica el estudio de contenido académico en línea y la instrucción presencial en un aula con programas multimedia y servicio de internet.

La investigación examina la manera en que Moodle configura una estructura de trabajo para los estudiantes que permite interactuar con 16 ejercicios de vocabulario distintos. En estos, los estudiantes emplean la repetición y la contextualización con otros elementos interactivos para potenciar la adquisición del idioma. Las actividades fueron específicamente diseñadas con diversos estilos de aprendizaje (Valdez Loera, Ávila Palet y Olivares, 2014).

Los autores de otro estudio descriptivo subrayan igualmente la relevancia de la implicación del cuerpo docente en la concepción e implicación de ambientes de aprendizaje fundamentados en Moodle. Los educadores cumplen una función esencial en la generación de contenido interactivo con abundancia de multimedia, con un enfoque particular en los estudiantes, con el objetivo de estimularlos y motivarlos a participar de manera activa en el contenido del curso. Los descubrimientos indican que el éxito en la adquisición de vocabulario en Moodle no se limita a las funcionalidades tecnológicas de la plataforma, sino que también se encuentra vinculado con la fórmula pedagógica implementada.

Los autores concluyen que Moodle puede apoyar prácticas de aprendizaje sostenibles no necesariamente por su tecnología, sino a través de las herramientas que se pueden integrar en el diseño del curso, que es colaborativo y lúdico por naturaleza, lo que permite una participación que podría promover la autonomía. Por lo tanto, Moodle puede ser más que un estímulo tecnológico una consideración pedagógica para la participación automática en un conocimiento de vocabulario más profundo y duradero (Valdez Loera et al., 2014).

Madrugá Ríos (2024) investigó el uso de la plataforma Moodle para mejorar la comprensión lectora de textos científicos en inglés en estudiantes universitarios cubanos. Esta investigación cuantitativa y descriptiva recabó las perspectivas tanto de estudiantes

como de docentes. Los resultados, basados en las respuestas de una encuesta en escala Likert, indicaron que los estudiantes consideraban Moodle intuitivo, dinámico y atractivo. Los participantes de las asignaturas académicas de los estudiantes reportaron mayor satisfacción e involucramiento que en una clase presencial.

La investigación señala con claridad que Moodle optimizó la comprensión de textos científicos en inglés mediante la utilización de la plataforma Moodle. Se observa una adaptación por parte de los estudiantes de las actividades pedagógicas de los docentes a sus respectivas áreas de especialización académicas, incluyendo las ciencias ambientales y nucleares.

Además, Moodle facilitó la evaluación de las tareas realizadas por los participantes. Por ejemplo, mediante la implementación de un ejercicio de relleno y la provisión de retroalimentación y resultados obtenidos. Esta retroalimentación inmediata permitió tanto a docentes como a estudiantes identificar errores y aciertos, lo que les permitió asumir el control del aprendizaje y apoyar su progreso académico.

Los estudios realizados por Valdez Loera et al. (2014) y Madruga Ríos (2024) examinan una forma complementaria de analizar cómo Moodle puede apoyar estas habilidades receptivas, en este caso, el aprendizaje de vocabulario y la comprensión lectora en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Valdez Loera y colaboradores demuestran evidencian la efectividad de Moodle en la promoción de la adquisición de vocabulario a través de una diversidad de ejercicios estructurados, interactivos y multimodales.

Madruga Ríos ha desarrollado actividades creó orientadas hacia la comprensión lectora. Sin embargo, ambos hallazgos vinculados al aprendizaje de vocabulario y la comprensión lectora sugieren que los estudiantes están evolucionando como aprendices de idiomas mediante el uso de la plataforma Moodle. En síntesis, ambos estudios subrayan la función primordial del Ecuador en la elección del contenido y la configuración de las experiencias de aprendizaje en el entorno Moodle. La tecnología en si misma no generará resultados de aprendizaje.

Resaltando la relevancia de Moodle en un entorno educativo físico o virtual, los autores enfatizan la manera en que se pueden optimizar las interacciones, personalizar el proceso de aprendizaje y como el entorno pedagógico generado por tecnologías como Moodle favorece

el desarrollo de actitudes y habilidades comunicativas y lingüísticas de los estudiantes a través de la estructura y la adaptabilidad tecnológica. Por lo tanto, Moodle, en cierto sentido, no solo desarrolla la competencia tecnológica, sino que también es una herramienta pedagógica que se adapta a diferentes contextos educativos, a la vez que estimula la independencia y la participación del participante.

El uso del aprendizaje electrónico en la formación académica, en particular en las prácticas de inglés como segundo idioma (ESL), se ajusta a este criterio y ya no es un fenómeno opcional o circunstancial, preestablecido por diversas fuerzas. Butova, Dubskikh, Kisel y Chigintseva (2019) afirman que una de las razones del desarrollo del aprendizaje electrónico se atribuye a los rápidos cambios en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Moodle es una de las principales plataformas que contribuye a este fenómeno, ya que es uno de los entornos educativos electrónicos más utilizados y está transformando la educación hacia la modernización y la aplicación de conceptos actualizados de la práctica educativa en el aula. Además, la proliferación e importancia del inglés en entornos y profesiones a nivel mundial impulsan considerablemente las nuevas técnicas de enseñanza del inglés.

Los entornos virtuales de aprendizaje se han convertido en una herramienta fundamental para la enseñanza profesional de idiomas debido a que esta ofrece numerosas ventajas, como la posibilidad de presentar materiales de aprendizaje visualmente, fomentar el autoaprendizaje y ofrecer diversas actividades de conversación que pueden combinarse para crear espacios de debate y desarrollar la destreza de Speaking basada en una comunicación real.

De acuerdo a Butova et al. (2019), al usar Moodle, los educadores pueden usar diversos recursos electrónicos para crear aprendizaje interactivo, gestionar tareas dentro y fuera del aula, fomentar la colaboración, proporcionar contenido relevante y realizar un seguimiento del progreso del alumnado. La estructura flexible de este estudio es proporcionar información pertinente y detallada sobre el tema. La estructura adaptable ofrece un entorno para la labor autónoma, la automatización de las herramientas lingüísticas y del habla por

parte del estudiante y del educador, así como la simulación de situaciones lingüísticas reales, fomentando de este modo el desarrollo de su competencia comunicativa.

En su estudio Troitiño Díaz (2021), llegó a la conclusión de que Moodle es una herramienta apropiada para la instrucción del inglés con fines específicos (ESP) en la Escuela de Energía y Minas (EEM) de Cuba. Una de sus principales ventajas es que Moodle ofrece a los usuarios la capacidad de crear y gestionar cursos en línea, lo que permite a los docentes subir contenido educativo en múltiples formatos (como notas, imágenes, vídeos y presentaciones). La plataforma cuenta con numerosas herramientas interactivas, incluyendo entornos de audio y vídeo, así como la posibilidad de supervisar el progreso del alumnado.

No obstante, el estudio también detecta ciertas restricciones y retos vinculados al empleo de Moodle. Estos factores abarcan restricciones de ancho de banda en ciertas instituciones y la ausencia de acceso a computadoras personales o conexión a internet para la totalidad del alumnado. Dado que la plataforma depende en gran medida del servidor y del ancho de banda que utiliza, pueden surgir problemas como descargas lentas, lo que obliga al uso de medios alternativos como el correo electrónico.

En cuanto a la enseñanza del inglés, Troitiño Díaz (2021) señala que, si bien Moodle por sí solo puede no fomentar las habilidades de comunicación oral, puede integrarse eficazmente con otras herramientas para apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa. Pese a estos impedimentos, la mencionada entidad educativa ha evidenciado que la enseñanza en inglés a distancia mediante Moodle es factible, dado que la plataforma permite la utilización de una diversidad de materiales didácticos y optimiza la comunicación y el monitoreo del proceso de aprendizaje.

Además de su capacidad en la instrucción de inglés como segundo idioma (ESP), Moodle también puede ser un instrumento eficaz para fortalecer competencias comunicativas tales como la escritura y el habla. Lina (2022) evidencia cómo el uso de Moodle puede potenciar la habilidad comunicativa de los estudiantes, particularmente en la expresión oral y escrita, mediante la integración de actividades interactivas en la plataforma. El autor procede a la creación de una actividad de foro titulada "Presentaciones", en la que los estudiantes deben grabar sus propias presentaciones como datos de su domicilio, qué les gusta y qué no, y otros aspectos personales.

Lina quien desarrolló la destreza de escucha y habla a través de Moodle, detalla como la configuración de las actividades de foro. Se establece que cada estudiante debe publicar una respuesta, una introducción grabada, antes de una fecha específica, lo cual exige que el estudiante escuche meticulosamente la pregunta y posteriormente hable (Lina 2022). Esta configuración fomenta la producción oral, la participación activa y la interacción con los compañeros.

El autor también muestra el punto de vista de los estudiantes, haciendo hincapié en cómo acceden a la actividad, escuchan el modelo del profesor y envían sus propias grabaciones. Esta metodología adaptable posibilita que docentes y alumnos respalden tanto las competencias orales como las escritas, promoviendo simultáneamente la participación estudiantil y el aprendizaje personalizado en entornos académicos físicas o virtuales. Esto representa una ventaja significativamente para el enriquecimiento de las competencias en inglés.

En este contexto, las aportaciones de Lina (2022) y Troitiño Díaz (2021) convergen en el potencial de Moodle como un ambiente educativo dinámico que, cuando se emplea estratégicamente, puede superar sus restricciones y transformarse en un instrumento eficiente para fomentar la competencia comunicativa. Aunque Troitiño Díaz se enfoca en la implementación más extensa de Moodle en inglés para Fines Específicos y resalta los retos asociados con la infraestructura, Lina ofrece una demostración práctica de cómo Moodle puede ser incorporado en actividades comunicativas que fomenten las competencias expresivas de los estudiantes.

En suma a lo antes mencionado, estas perspectivas evidencian que la plataforma, en lugar de restringirse a la distribución de contenido, puede ejercer un papel crucial en el estímulo de la interacción, la expresión y la autonomía estudiantil en el proceso aprendizaje de lingüísticos.

En su investigación, Kharchenko, Semashko, Dolynskiy, Bospala e Ivanova (2021) demostraron que los exámenes orales con grabaciones de voz son una forma válida de evaluar la competencia lingüística oral en entornos virtuales, especialmente en la plataforma Moodle. La eficiencia del proceso se debió a la vinculación del diseño del examen con su implementación. Es importante subrayar que la metodología trascendió una

evaluación meramente basada en listas de verificación: utilizó herramientas digitales para facilitar el análisis textual de las respuestas transcritas de los estudiantes.

Esta metodología facilitó el examen de varios elementos de las evaluaciones orales de los estudiantes, tales como la cohesión, la coherencia, el vocabulario, la gramática y la precisión lingüística. En este caso, el docente fue el responsable del diseño del recurso, respaldando la evaluación integral de la competencia lingüística mediante la provisión de datos estadísticos significativos y pormenorizados sobre la producción oral de cada estudiante.

El estudio de Espinar (2021) examina elementos cruciales vinculados a las ventajas y desventajas de la implementación de Moodle para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El autor, en consonancia con otros académicos, admite que esta herramienta proporciona una variedad de beneficios pedagógicos, tales como el fortalecimiento de la gramática, el vocabulario, la comprensión lectora y la expresión oral. No obstante, la investigación concluyó que, aunque Moodle parece promover primordialmente el desarrollo de las habilidades gramaticales y de redacción, no aborda los retos vinculados con la administración técnica y pedagógica del profesorado, ni las restricciones del alumnado.

Es crucial subrayar no solo la capacidad de Moodle como repositorio de contenido, sino también su potencial como herramienta con potencial para promover la colaboración y fomentar una mayor participación estudiantil. En este contexto, resulta pertinente contextualizar los elementos de preocupación identificados, no con el objetivo de discontinuar su aplicación, sino para identificar potenciales que faciliten la optimización de su implementación.

Dentro de los elementos primordiales de inquietud, Espinar (2021) destaca que tanto el cuerpo docente como el estudiantado emplean Moodle de manera restringida, predominantemente administrativa. Frecuentemente, se limitan a emplear la plataforma para diseminar materiales y actividades, sin aprovechar la amplia gama de materiales interactivos que podría proporcionar, tales como foros y conversaciones.

Además, también existen ejemplos de algunos docentes que carecen de suficiente dominio pedagógico, lo que lleva al alumnado a ocupar un papel mayoritariamente pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esta situación, Espinar hace un llamado a los

docentes a tomar una actitud más innovadora en el uso de Moodle, con el fin de aprovechar todo su potencial para la enseñanza del inglés, y permitir el desarrollo de habilidades lingüísticas en entornos virtuales más dinámicos, colaborativos y significativos acompañados de una variedad de recursos interactivos de Moodle.

Además, Truong (2021) llevo a cabo un estudio de caso cuantitativo en la Universidad Van Lang Para con el objetivo de entender las perspectivas de los estudiantes en relación con la integración de sus tareas con una plataforma virtual para potenciar sus competencias en inglés. El propósito de este estudio fue indagar en las percepciones de los estudiantes respecto al uso de Moodle como plataforma de aprendizaje combinado con el fin de potenciar las habilidades del idioma inglés. Los hallazgos evidenciaron una mayoría de actitud positiva hacia esta experiencia de aprendizaje combinado, dado que los estudiantes valoraron la práctica adicional de sus habilidades lingüísticas como la gramática, vocabulario y, en particular, la pronunciación.

El uso predominante de Moodle consistió en la grabación de diálogos en parejas con los estudiantes, destacando su interactividad y su utilidad para el seguimiento del avance individual. El 81% de los estudiantes consideró la actividad útil, especialmente para mejorar su pronunciación. Además, el 72% afirmó que la actividad fue beneficiosa para aprender y usar nuevo vocabulario intencionalmente; su pronunciación fue el principal beneficio.

En general, los participantes percibieron Moodle como un complemento eficaz a la instrucción presencial, con beneficios muy positivos para el desarrollo del habla en inglés. Los resultados del estudio indicaron evidencia considerable de que el vocabulario, la gramática y la pronunciación; los tres componentes principales de la competencia oral pueden practicarse y reforzarse a través de Moodle. Si bien el grupo experimental fue pequeño, los resultados reflejan una actitud positiva y un fuerte respaldo al aprendizaje de Moodle como factor que contribuye a mejorar la expresión oral del estudiante en inglés.

Dado el creciente uso de entornos virtuales de aprendizaje como Moodle en el ámbito educativo, resulta relevante realizar una revisión sistemática que sintetice la evidencia existente sobre su impacto en el desarrollo de las habilidades del inglés. Esta revisión no solo ayuda a identificar las mejores prácticas, sino que también revela lagunas o

limitaciones en su aplicación pedagógica. Sistematizar el conocimiento sobre cómo Moodle puede fomentar las habilidades comunicativas, interactivas y autónomas es esencial para sustentar propuestas de mejora basadas en la evidencia.

La importancia de este análisis radica en la necesidad de capacitar al profesorado no solo en el uso técnico de la plataforma, sino también en el diseño de actividades didácticas que potencien las habilidades lingüísticas. En muchos contextos, la integración de Moodle se limita a la gestión de tareas y materiales, sin aprovechar sus recursos para promover un aprendizaje significativo del inglés. Por lo tanto, es crucial fortalecer la formación pedagógica y tecnológica del profesorado para que las estrategias implementadas respondan a las necesidades del alumnado y aprovechen al máximo el potencial de Moodle como herramienta dinámica y participativa.

Con base en esta reflexión, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuye Moodle al desarrollo de las habilidades del inglés mediante actividades interactivas, autónomas y comunicativas? Esta pregunta guía el análisis sistemático y busca ofrecer recomendaciones prácticas para optimizar el uso de Moodle en la enseñanza del inglés, fortaleciendo así la calidad educativa en entornos virtuales.

En este contexto, es fundamental establecer objetivos claros que guíen el desarrollo del estudio y contribuyan a comprender el papel de Moodle en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La integración de plataformas virtuales en la educación no debe limitarse a su dimensión tecnológica, sino que debe estar impulsada por objetivos pedagógicos que promuevan un aprendizaje activo, significativo y centrado en el estudiante. Por lo tanto, esta investigación establece el objetivo general de potenciar el desarrollo de las habilidades del inglés en los estudiantes mediante la integración de Moodle como un entorno virtual de aprendizaje que facilita actividades interactivas, autónomas y comunicativas.

Este objetivo general se articula a través de tres objetivos específicos que operacionalizan la propuesta de investigación:

1. Diseñar e implementar actividades interactivas en Moodle que aborden las cuatro habilidades principales del idioma inglés: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura de manera equilibrada.

2. Fomentar la autonomía y la participación de los estudiantes en el aprendizaje mediante el uso de las herramientas de Moodle, como foros de discusión, cuestionarios y recursos multimedia, para promover la práctica continua del idioma más allá del aula tradicional.
3. Evaluar el impacto de la integración de Moodle en el progreso del aprendizaje del idioma inglés mediante la aplicación de estrategias de evaluación formativa y sumativa que permitan medir el avance de los estudiantes en la competencia lingüística.

En resumen, la integración de plataformas virtuales como Moodle representa una oportunidad estratégica para transformar la enseñanza del inglés, superando los métodos tradicionales centrados exclusivamente en la impartición de contenidos. El análisis del contexto actual revela que el desarrollo de habilidades lingüísticas, especialmente las comunicativas, autónomas e interactivas, se ha convertido en una prioridad en la educación debido a la creciente demanda de competencias en lenguas extranjeras en entornos académicos y profesionales.

Moodle, como plataforma flexible basada en el aprendizaje constructivista, permite el diseño de experiencias de aprendizaje personalizadas que se adaptan a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, a la vez que fomentan la participación activa y la autonomía.

La revisión sistemática que sustenta este trabajo busca no solo sintetizar la evidencia existente sobre el uso de Moodle en el desarrollo de habilidades lingüísticas, sino también destacar la necesidad de capacitar a los docentes en el uso pedagógico de estas herramientas, permitiéndoles crear entornos de aprendizaje más efectivos e inclusivos. Asimismo, el objetivo principal de la investigación es comprender cómo Moodle contribuye al desarrollo de las habilidades del inglés mediante actividades interactivas, autónomas y comunicativas, reconociendo que la tecnología, cuando se utiliza con una clara intención pedagógica, puede ser un poderoso aliado para mejorar los resultados del aprendizaje.

METODOLOGÍA

Esta investigación se basa en un estudio de caso descriptivo para medir la eficacia de Moodle como herramienta de refuerzo del inglés en un contexto de educación virtual. Para comprender mejor los hallazgos, se empleó un diseño de métodos mixtos que combina análisis cualitativos y cuantitativos. Este enfoque metodológico nos permitirá obtener una mayor validez y fiabilidad en la interpretación de los datos, lo que, a su vez, respaldará la adopción o el rechazo de la hipótesis propuesta: Moodle es una herramienta fundamental en la educación virtual para el desarrollo de la competencia en inglés del alumnado.

Este estudio se realizará con estudiantes de dos turnos académicos (matutino y vespertino) para comparar cómo cada grupo se beneficia del uso de Moodle en el aprendizaje de habilidades lingüísticas. Cabe destacar que Moodle no se utiliza de forma independiente en este trabajo. Por el contrario, se conecta con otras aplicaciones multimedia y educativas, lo que permite el desarrollo de una habilidad lingüística específica: lectura, gramática, comprensión auditiva y expresión oral. Esta integración tecnológica se enmarca en una metodología comunicativa y funcional del aprendizaje del inglés, en la que las herramientas tecnológicas se convierten en aliados estratégicos que permiten el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

Participantes

Los participantes en esta investigación son estudiantes de cuarto grado del programa de inglés del Centro de Idiomas, en la modalidad de educación virtual. El estudio involucra dos grupos de clase, correspondientes a diferentes turnos académicos: el grupo matutino, compuesto por 81 estudiantes, y el grupo vespertino, con 80 estudiantes, lo que suma un total de 161 participantes. Estos estudiantes están matriculados en uno de los cinco niveles establecidos por el currículo del Centro de Idiomas y han utilizado la plataforma Moodle como herramienta principal para realizar tareas autónomas. Esta investigación busca analizar el éxito del uso de Moodle como recurso educativo para mejorar las habilidades del inglés, considerando variables como el cambio académico y el nivel de interacción con la plataforma.

Instrumentos

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron diversas herramientas tecnológicas y pedagógicas para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. La plataforma Moodle fue el eje central del trabajo, utilizando sus recursos integrados para la asignación de tareas, actividades autónomas y el seguimiento del aprendizaje del alumnado. Además, se incorporaron las siguientes herramientas tecnológicas complementarias para evaluar competencias específicas del inglés: TTSReader: una herramienta de lectura en voz alta para fortalecer la pronunciación y la comprensión auditiva. Grabaciones de voz: realizadas por el alumnado como evidencia del desarrollo de su expresión oral y compartidas a través de Moodle.

Entre las aplicaciones para evaluar el habla, trabajamos con Speech Notes y Hello Talk, ambas utilizadas para medir aspectos como la fluidez, la pronunciación y la entonación. También se insertaron imágenes temáticas para actividades de descripción oral. Finalmente, el instrumento para medir la expresión oral utiliza una rúbrica para evaluar objetivamente la producción verbal de los estudiantes, considerando criterios como la fluidez, la coherencia, la pronunciación y el uso adecuado del vocabulario.

Finalmente, se diseñó y aplicó una encuesta estructurada a los estudiantes para conocer sus percepciones sobre el uso de Moodle y las herramientas tecnológicas asociadas. Esta encuesta permitió identificar el nivel de aceptación, la utilidad percibida y las áreas en las que estos recursos contribuyeron de manera más significativa al fortalecimiento del inglés.

Recopilación de datos

Con el fin de determinar la aceptación del uso de la plataforma Moodle como herramienta para fortalecer las habilidades del inglés en un entorno virtual, se diseñó un cuestionario estructurado basado en una escala de Likert. Cada ítem presenta afirmaciones que los estudiantes deben responder según su nivel de acuerdo o desacuerdo, utilizando una escala de cinco niveles: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo. Esta escala permite obtener resultados

cuantificables que pueden analizarse en porcentajes para establecer el nivel de aceptación del uso de Moodle como una herramienta educativa eficaz para el aprendizaje del inglés.

Este instrumento está dirigido a estudiantes de cuarto nivel del programa de inglés del Centro de Idiomas, que cursan la modalidad virtual. El cuestionario consta de 10 preguntas enfocadas en evaluar la percepción de los estudiantes sobre el uso de Moodle y, en conjunto con herramientas tecnológicas complementarias (como el Lector TTS, la grabadora de voz y Speech Notes), contribuye al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita.

En particular, el cuestionario fue validado a juicio de un grupo de 5 docentes (uno por cada nivel) y se aplicó al final del período académico, que tuvo una duración de 16 semanas de clase, una vez que los estudiantes habían tenido suficiente experiencia en el uso de la plataforma y las herramientas asociadas.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizará mediante un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener resultados veraces y sostenibles. Los datos se recopilarán mediante un cuestionario estructurado aplicado a un total de 161 estudiantes de cuarto nivel, distribuidos en dos jornadas académicas (mañana y tarde). Los datos cuantitativos permitirán establecer porcentajes y tendencias generales respecto al uso de Moodle y su impacto en el fortalecimiento del inglés. Por otro lado, el análisis cualitativo se centrará en la interpretación de los resultados y las observaciones derivadas de las respuestas obtenidas.

Cada pregunta del cuestionario irá seguida de una tabla de resultados, seguida de su respectiva interpretación, lo que facilitará la comprensión de cómo los estudiantes perciben el uso de Moodle como herramienta educativa. Finalmente, con base en este análisis, será posible extraer conclusiones sólidas sobre la eficacia de Moodle en el desarrollo de habilidades lingüísticas en el contexto de la educación virtual.

RESULTADOS

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario estructurado dirigido a estudiantes de cuarto nivel:

Tabla 1

Acceso organizado a los materiales en Moodle

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	20	12%
2	Desacuerdo	30	19%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	60	37%
4	Acuerdo	40	25%
5	Estoy totalmente de acuerdo	11	7%
	Total	161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes sobre el uso de Moodle como herramientas que facilitan la organización de materiales de esa manera.

Análisis 1

La Tabla 1 muestra que el 37% se mantiene neutral, lo que sugiere que no tiene una opinión clara ni experiencia significativa sobre el tema. Por otro lado, el 25% está de acuerdo con que Moodle ha facilitado este acceso, y el 7% está totalmente de acuerdo. Por otro lado, el 19% está en desacuerdo y el 12% está totalmente en desacuerdo. En conclusión, el 32% refleja una evaluación positiva al combinar las respuestas "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo", mientras que el 31% representa una evaluación negativa de quienes "en desacuerdo" y "totalmente en desacuerdo".

Los datos indican una percepción dividida, aunque hay una ligera mayoría de respuestas positivas en comparación con las negativas. Esto podría indicar la necesidad de mejorar la visibilidad o la funcionalidad del contenido en Moodle, o de fortalecer el uso pedagógico de la plataforma para que los estudiantes perciban mejor sus beneficios.

Tabla 2*Desarrollo de habilidades de lectura, escritura, escucha y habla con Moodle*

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0
2	Desacuerdo	20	12%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	35	22%
4	Acuerdo	86	54%
5	Estoy totalmente de acuerdo	20	12%
	Total	161	100%

Nota. La tabla presenta las percepciones de 161 estudiantes sobre el fortalecimiento de las habilidades del inglés a través de Moodle.

Análisis 2

La Tabla 2 muestra que el mayor porcentaje de estudiantes (54%) está de acuerdo en que Moodle les ha ayudado a fortalecer sus habilidades, y el 12% también está muy de acuerdo, lo que también demuestra un alto nivel de satisfacción con el aprendizaje del inglés. Por otro lado, el 12% de los estudiantes está en desacuerdo y el 0% está muy en desacuerdo; ambos criterios sugieren una percepción negativa mínima. El 22% se muestra neutral, lo que podría indicar una falta de experiencia clara con Moodle o un problema con la conexión para que los estudiantes puedan interactuar con diferentes aplicaciones y completar las tareas de lectura, vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral.

Tabla 3*Aprendizaje autónomo de inglés con tareas de Moodle*

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	10	6%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	38	24%

4	Acuerdo	93	38%
5	Estoy totalmente de acuerdo	20	12%
	Total	161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes de Moodle y el desarrollo del aprendizaje autónomo.

Análisis 3

La Tabla 3 muestra una mayoría de respuestas positivas, ya que el mayor porcentaje (38%) de estudiantes está de acuerdo y el 12% está muy de acuerdo con que las tareas de Moodle promueven el aprendizaje autónomo del inglés. Esto refleja una percepción bastante positiva de la herramienta y su impacto en el desarrollo de la autonomía. Si bien el 24% de los estudiantes se muestra neutral, lo que podría significar que no tienen una idea clara o que su experiencia con Moodle no les ha permitido formarse una opinión propia. Solo el 6% se mostró en desacuerdo, y ningún estudiante se mostró muy en desacuerdo, lo que indica un bajo rechazo a esta modalidad. En general, esto sugiere que la plataforma es útil, pero podría ser necesario reforzar o mejorar la asignación y el apoyo de las tareas para aumentar la percepción positiva y la eficacia en todos los grupos.

Tabla 4

Uso de TTS Reader para mejorar la pronunciación y la comprensión auditiva en inglés

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	5	3%
2	Desacuerdo	20	13%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	50	31%
4	Acuerdo	60	37%
5	Estoy totalmente de acuerdo	26	16%
	Total	161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes sobre el apoyo de TTS Reader para mejorar la pronunciación y las habilidades de escucha.

Análisis 4

La Tabla 4 muestra los resultados, con una mayoría con una tendencia positiva: el 37 % está de acuerdo y el 16 % está muy de acuerdo. Esto significa que TTS Reader ha ayudado a mejorar la pronunciación y la comprensión auditiva de los estudiantes. Un porcentaje significativo (31 %) también es neutral, lo que sugiere que no todos los estudiantes tienen una opinión clara sobre el uso de esta aplicación. Esto puede deberse a que los estudiantes no logran familiarizarse con ella.

Finalmente, un porcentaje considerable (16 %) está en desacuerdo y un 3 % está muy en desacuerdo. Esto puede indicar que la herramienta es útil para muchos, pero podría requerir un mejor soporte o integración para maximizar su efectividad para todos los estudiantes.

Tabla 5

Impacto de las tareas de grabación de voz en Moodle en la mejora de la fluidez oral

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	3	2%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	15	9%
4	Acuerdo	110	68%
5	Estoy totalmente de acuerdo	33	21%
	Total	161	100%

Nota. La tabla presenta las percepciones de 161 estudiantes sobre el papel de la grabación de voz en las actividades de Moodle para mejorar la fluidez oral.

Análisis 5

La Tabla 5 presenta una percepción predominantemente positiva, ya que un 68% está de acuerdo y un 21% está muy de acuerdo. Los estudiantes creen que grabar su voz en las actividades de Moodle ha contribuido al desarrollo de su fluidez oral, lo que refleja una sólida validación de esta estrategia. Un desacuerdo mínimo representa un desacuerdo del 2% y ningún desacuerdo fuerte.

Esto muestra una insatisfacción muy baja con la actividad. Solo el 9% de los estudiantes se mostró neutral respecto al uso de actividades de grabación de voz. No tiene un impacto negativo. En conclusión, esta estrategia puede considerarse un método exitoso y bien recibido para el desarrollo de la fluidez oral en entornos de aprendizaje de inglés.

Tabla 6

El impacto de la práctica de Speech Notes en la mejora de la expresión oral en inglés

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	15	9%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	79	49%
4	Acuerdo	41	26%
5	Estoy totalmente de acuerdo	26	16%
	Total	161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes sobre el uso de notas de discurso para fomentar la expresión oral en estudiantes de inglés.

Análisis 6

La Tabla 6 muestra que casi la mitad de los estudiantes no se mostraron de acuerdo ni en desacuerdo, lo que indica que muchos no están seguros de la eficacia de las notas de voz, ya sea por su falta de impacto o por su limitada exposición o uso. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes discrepó (9%) y ninguno estuvo totalmente en desacuerdo. Esto demuestra un rechazo mínimo a la herramienta, que no parece perjudicial.

Un 46% de los estudiantes respondió positivamente, con un 26% de acuerdo y un 16% de acuerdo, lo que refleja un número considerable de estudiantes que perciben las notas de voz como una herramienta útil para mejorar la expresión oral en inglés. En conclusión, según los resultados, los datos sugieren que las aplicaciones tienen potencial, pero podrían requerir una mejor implementación para ser plenamente eficaces en la mejora de las habilidades de habla inglesa a través de Moodle.

Tabla 7

Moodle como plataforma para fomentar la participación activa en el aprendizaje del inglés

N.	Criterios	Respuesta de los	
		estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	5	3%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	44	27%
4	Acuerdo	82	51%
5	Estoy totalmente de acuerdo	30	19%
Total		161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes sobre el papel de Moodle en la promoción de la participación activa en las actividades del curso de inglés.

Análisis 7

La Tabla 7 muestra un alto nivel de acuerdo (51 %) y un alto nivel de acuerdo (19 %), lo que significa que Moodle promovió su participación activa. En otras palabras, esto indica un sólido apoyo general al rol de la plataforma en el fomento de la participación. En cuanto a la neutralidad, un número moderado de estudiantes (27 %) optó por una postura neutral, lo que podría sugerir un uso pasivo de la plataforma. Muy pocos estudiantes discreparon (3 %) y ninguno discrepó totalmente.

Los datos reflejan que Moodle ha tenido un impacto positivo en la participación de los estudiantes, ya que la mayoría reconoce su contribución a su participación activa en el curso de inglés. Para mejorar aún más los resultados, los instructores pueden enfocarse en hacer que las actividades de Moodle sean más dinámicas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

Tabla 8

El impacto de combinar Moodle con herramientas externas en el aprendizaje dinámico y efectivo

N.	Criterios	Respuesta de los	Porcentaje
----	-----------	------------------	------------

		estudiantes	
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	0	0%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	33	21%
4	Acuerdo	92	57%
5	Estoy totalmente de acuerdo	36	22%
	Total	161	100%

Nota. La tabla expresa las percepciones de 161 estudiantes, haciendo más dinámico y efectivo el aprendizaje a través de la integración de Moodle y herramientas tecnológicas.

Análisis 8

La Tabla 8 muestra un fuerte impacto positivo en el acuerdo (57%) y un fuerte acuerdo (22%), lo que significa que la integración de Moodle con otras herramientas tecnológicas mejoró la experiencia de aprendizaje. Un porcentaje menor (21%) se mantuvo neutral, posiblemente indicando una exposición o familiaridad limitadas con las herramientas externas.

Cabe destacar que no hubo respuestas negativas, lo que destaca un alto nivel de satisfacción general y una clara percepción de la utilidad de combinar Moodle con tecnologías adicionales. En general, los datos demuestran claramente una percepción positiva de los estudiantes, lo que respalda la integración continua de herramientas tecnológicas externas en la plataforma Moodle para enriquecer aún más el proceso de aprendizaje.

Tabla 9

Aumentar la confianza en el inglés a través de Moodle

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	0	0%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	36	22%

4	Acuerdo	93	58%
5	Estoy totalmente de acuerdo	32	20%
	Total	161	100%

Nota. La tabla muestra las percepciones de 161 estudiantes sobre el uso empoderado del inglés a través de la integración de Moodle.

Análisis 9

El análisis de la Tabla 9 refleja un alto nivel de confianza, ya que los estudiantes respondieron estar de acuerdo (58%) y totalmente en desacuerdo (20%). Esto se traduce en una mayor confianza al usar el inglés tras participar en actividades basadas en Moodle. Un porcentaje minoritario (22%) se muestra neutralidad de la red, lo que indica que no han reconocido plenamente el impacto de Moodle.

Por otro lado, la ausencia total de desacuerdos sugiere que ningún estudiante sintió que su confianza se hubiera deteriorado. Los datos sugieren claramente que Moodle y sus herramientas asociadas contribuyen significativamente a fortalecer la confianza de los estudiantes al usar el inglés.

Tabla 10

Moodle como herramienta esencial para fortalecer las habilidades del inglés en entornos virtuales

N.	Criterios	Respuesta de los estudiantes	Porcentaje
1	Totalmente en desacuerdo	0	0%
2	Desacuerdo	0	0%
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	19	12%
4	Acuerdo	110	68%
5	Estoy totalmente de acuerdo	32	20%
	Total	161	100%

Nota. La tabla presenta las percepciones de 161 estudiantes sobre el papel de Moodle en la mejora del dominio del inglés en su aprendizaje en línea.

Análisis 10

La Tabla 10 continúa demostrando que Moodle es una herramienta indispensable para fortalecer las habilidades de inglés en un entorno de aprendizaje virtual, ya que los resultados indican que el 88 % (68 % y 20 %) de los estudiantes tienen una gran confianza en la eficacia de la plataforma. Un pequeño porcentaje de estudiantes, el 12 %, respondió de forma neutral, y ningún estudiante expresó su desacuerdo o total desacuerdo, lo que indica un rechazo nulo al valor de Moodle y confirma su aceptación universal como una herramienta beneficiosa en este contexto. En conclusión, estos resultados respaldan el uso continuo y extendido de Moodle como componente fundamental en las estrategias de enseñanza virtual de inglés.

Los resultados generales revelan una percepción predominantemente positiva por parte de los estudiantes respecto al uso de Moodle y sus herramientas asociadas para reforzar las habilidades del inglés en un entorno virtual. La gran mayoría de los participantes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en todos los puntos, lo que indica que Moodle ha tenido un impacto significativo y favorable en su experiencia de aprendizaje, expresión oral, confianza y participación. Las respuestas neutrales fueron mínimas y las negativas prácticamente inexistentes, lo que refuerza aún más la eficacia y la aceptación de Moodle como plataforma de aprendizaje digital.

DISCUSIÓN

La integración de plataformas digitales para la autonomía en el aprendizaje de idiomas ha abierto nuevas oportunidades para la participación y el desarrollo de habilidades. Entre estas herramientas, Moodle destaca como un sistema versátil de gestión del aprendizaje que apoya el desarrollo de las habilidades del inglés, y no solo como un repositorio de información. Gracias a sus funciones interactivas, como foros, cuestionarios y contenido multimedia, Moodle puede crear un entorno dinámico para practicar la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y la expresión oral. Este debate explora cómo se puede utilizar Moodle eficazmente para promover el dominio del inglés, especialmente en contextos de aprendizaje semipresenciales o totalmente virtuales.

Según el estudio titulado “El uso de la gamificación en el aula de inglés para aumentar el vocabulario en principiantes (nivel A1)”, realizado por León-Flores y Vega-Auquilla (2022), Moodle formó parte de una intervención pedagógica gamificada eficaz. Con base en estos hallazgos, se puede afirmar que Moodle, al utilizarse junto con otras herramientas digitales dentro de un enfoque lúdico, contribuye a crear un entorno de aprendizaje dinámico y motivador que fomenta el desarrollo de las habilidades lingüísticas, en particular el vocabulario.

Sin embargo, es importante destacar que el estudio no aísla el impacto específico de Moodle por sí solo, ya que la mejora observada en el grupo experimental se atribuyó al uso combinado de diversas plataformas digitales integradas en la estrategia gamificada. Por lo tanto, no se puede concluir que Moodle por sí solo fomente el desarrollo de las habilidades del inglés.

No obstante, el estudio respalda la idea de que Moodle puede ser una plataforma eficaz para incorporar elementos gamificados y recursos digitales que, en conjunto, influyen positivamente en el aprendizaje de idiomas y la motivación del alumnado. En este sentido, su investigación (suponiendo que los resultados sean positivos) podría coincidir con estos hallazgos, reforzando la idea de que la integración de Moodle en enfoques metodológicos innovadores puede mejorar la adquisición de vocabulario y aumentar el interés del alumnado por aprender inglés. Además, su estudio podría proporcionar información más específica sobre el papel específico que desempeña Moodle en este proceso.

Según los hallazgos presentados por Shalatska, Zotova-Sadylo, Balanaieva y Kravtsov (2023) en su estudio “Diseño y evaluación de cursos de inglés en Moodle para mejorar las habilidades lingüísticas en el aprendizaje en línea”, Moodle confirma su eficacia como plataforma para potenciar el desarrollo de las cuatro habilidades fundamentales del inglés: hablar, escribir, escuchar y leer, especialmente en entornos de aprendizaje en línea y semipresenciales. Los autores destacan las fortalezas de Moodle al facilitar experiencias de aprendizaje flexibles y dinámicas mediante herramientas como foros, chats y tareas individuales y grupales. Estas características permiten la integración del lenguaje funcional y fomentan el desarrollo de habilidades productivas como hablar y escuchar, adaptadas a las necesidades de los estudiantes en contextos de formación profesional.

A pesar de ello, dicho estudio también describe ciertas limitaciones de Moodle, con el objetivo de informar a los instructores sobre posibles desafíos. Estos incluyen la falta de experiencia previa de algunos instructores en campos especializados y los diferentes niveles de competencia de los estudiantes, lo que puede requerir la adaptación del diseño y las actividades del curso. Además, la naturaleza asincrónica de Moodle puede limitar la comunicación en tiempo real. Finalmente, se argumenta que unas directrices claramente definidas, como el aprendizaje basado en resultados, la atención al lenguaje funcional, el énfasis en la expresión y la comprensión oral, los enfoques centrados en el estudiante y el rol del docente como facilitador, son esenciales para maximizar el potencial de Moodle (Shalatska et. al., 2023). A pesar de estos desafíos, Moodle sigue siendo una alternativa sólida a la enseñanza presencial tradicional.

Por otro lado, los autores Remache Carrillo, Porras Pumalema, Campaña Días y Garcés Villacrés (2021), en su estudio titulado “La plataforma MOODLE como apoyo didáctico para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés”, coinciden con la presente investigación al reconocer a Moodle como una plataforma educativa eficaz para fomentar el desarrollo de las habilidades del idioma inglés. Sin embargo, existen diferencias significativas en sus enfoques metodológicos, objetivos específicos y tipos de resultados obtenidos. Una de las principales fortalezas identificadas es la versatilidad de Moodle para implementar actividades interactivas, comunicativas y autónomas, lo que permite adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado tanto en entornos presenciales como virtuales.

El estudio de Remache Carrillo et al. (2021) proporciona sólida evidencia cuantitativa de una mejora en el rendimiento lingüístico tras una intervención pedagógica estructurada, mientras que el presente estudio destaca la percepción y motivación positivas de los estudiantes al trabajar en un entorno dinámico, superando el uso tradicional de Moodle como mero repositorio de archivos. Sin embargo, también surgen desafíos significativos. Ambos estudios coinciden en que el éxito de Moodle depende en gran medida del diseño instruccional, la experiencia docente y la integración efectiva de los recursos dentro de la plataforma. Entre las principales limitaciones se encuentran la falta de formación docente especializada en el uso didáctico de Moodle, los diferentes niveles de competencia

lingüística de los estudiantes y las restricciones de la comunicación asincrónica. En conclusión, para aprovechar al máximo los beneficios de Moodle en la enseñanza del inglés, es esencial una planificación cuidadosa de la instrucción, junto con el refuerzo del rol del docente como facilitador activo dentro de los entornos virtuales de aprendizaje.

Qaddumi y Smith (2024), en su estudio titulado "Implementación de Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Moodle): Efectos en la Adquisición del Lenguaje y las Actitudes de los Estudiantes hacia el Aprendizaje de Inglés como Lengua Extranjera", utilizaron un enfoque experimental para evaluar cómo el uso de Moodle influye tanto en la adquisición del inglés como en las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje. Esta investigación coincide estrechamente con el presente estudio, ya que ambos presentan resultados similares en cuanto a las percepciones y actitudes de los estudiantes: Moodle tiene un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la motivación de los estudiantes.

Los autores destacan que la plataforma tiene el potencial de mejorar significativamente la competencia lingüística y fomentar una mayor participación del alumnado, siempre que se utilice de forma consistente y conforme a una metodología pedagógica adecuada. Además, destacan el papel crucial del docente para lograr estos resultados, ya que es quien debe satisfacer las expectativas del alumnado mediante el uso eficaz de todos los recursos que ofrece Moodle. De esta forma, se fomenta la interacción activa y una mayor familiarización del alumnado con el entorno virtual.

La investigación titulada "Moodle: Una alternativa interesante para la enseñanza del inglés con fines específicos (ESP)", basada en hallazgos previos de Troitiño Díaz (2020), indica que, si bien Moodle es una plataforma potente y versátil que apoya y facilita la enseñanza y la práctica de diversas habilidades del inglés en la educación a distancia (como vocabulario, gramática y comprensión lectora), no fomenta de forma inherente el desarrollo óptimo de la expresión oral. Esto representa una limitación clave que debe reconocerse y abordarse mediante metodologías o herramientas complementarias específicamente diseñadas para promover la expresión oral a través de Moodle.

Troitiño Díaz (2020) examinó la implementación de un curso de inglés para Fines Específicos (IEE) en la Escuela de Energía y Minas (EEM) de Cuba, donde Moodle era la principal plataforma de aprendizaje. Tradicionalmente, el IEE, especialmente en el ámbito

empresarial, no se consideraba muy adecuado para la educación a distancia. Sin embargo, la experiencia de la EEM desde 2017 demostró que la enseñanza del inglés en un entorno virtual es viable y eficaz cuando las estrategias de enseñanza y las herramientas digitales se adaptan cuidadosamente. Este caso, por lo tanto, desafía las suposiciones convencionales y destaca el potencial del aprendizaje a distancia para la enseñanza especializada de idiomas. Además, en consonancia con los hallazgos de ambos estudios, se confirma que Moodle contribuye positivamente al desarrollo de las habilidades del inglés.

Finalmente, se presenta un estudio descriptivo titulado “Aplicación de Moodle para fortalecer la enseñanza del inglés en la educación abierta”. El autor examina tanto los beneficios como las limitaciones del uso de esta plataforma, basándose en una revisión de 51 estudios. Esta investigación, basada en una metodología cualitativa descriptiva, concluye que Moodle puede mejorar eficazmente las habilidades gramaticales y de escritura. Sin embargo, también muestra los desafíos técnicos y pedagógicos que enfrentan los docentes al implementar Moodle como herramienta principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Espinar, 2021).

Considerando esta investigación y otras relacionadas, se recomienda continuar explorando qué enfoques pedagógicos son más efectivos en entornos de aprendizaje en línea. Además, es fundamental desarrollar una metodología orientada a reforzar la comunicación bidireccional, crucial para fomentar el aprendizaje significativo. Igualmente, importante es la necesidad de brindar capacitación específica al profesorado de inglés como lengua extranjera, considerando tanto sus experiencias como las de sus alumnos. Solo mediante estos esfuerzos integrales será posible determinar con mayor certeza si Moodle realmente apoya el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas, tanto receptoras como productivas, en el contexto del aprendizaje del inglés.

CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación, denominada "Promover del desarrollo de las competencias en inglés a través de Moodle", fue promover el aprendizaje del inglés mediante la integración de Moodle como entorno virtual de aprendizaje, con el apoyo de actividades interactivas, autónomas y comunicativas. Mediante un enfoque descriptivo

mixto y la aplicación de encuestas a 161 estudiantes, se identificaron las percepciones clave sobre el uso de esta plataforma.

Los resultados evidenciaron que Moodle, al usarse estratégicamente y complementarse con herramientas tecnológicas adicionales, puede promover significativamente el desarrollo de habilidades como la fluidez oral (89%), la autonomía (60%) y la participación activa (70%). Sin embargo, también se identificaron limitaciones, como la falta de conocimientos técnicos tanto del profesorado como del alumnado, lo que afectó el uso eficiente de recursos como Speech Notes y TTS Reader, y el acceso organizado al contenido del curso.

Se ha comprobado que Moodle es una plataforma eficaz y dinámica para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, especialmente cuando se integra con recursos tecnológicos que estimulan las diferentes habilidades lingüísticas. Sin embargo, esta eficacia depende en gran medida del dominio pedagógico y técnico del docente, así como del diseño metodológico aplicado. La falta de familiaridad con Moodle o una planificación inadecuada pueden limitar los beneficios que esta herramienta ofrece.

También es importante seguir investigando el enfoque pedagógico y metodológico más adecuado para aplicar en Moodle, a fin de garantizar el desarrollo equilibrado de todas las habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Asimismo, es fundamental que el profesor tenga claros los objetivos lingüísticos del curso y utilice recursos tecnológicos que mejoren la gramática, el vocabulario, la pronunciación y la producción escrita y oral.

Entre las limitaciones encontradas, destacan las dificultades para acceder a internet, el escaso conocimiento de la plataforma Moodle y la desigualdad en el acceso a dispositivos tecnológicos. Estas barreras deben abordarse mediante la planificación institucional y la formación docente.

Finalmente, se recomienda desarrollar una guía didáctica para orientar al profesorado en el uso pedagógico de Moodle, así como para fomentar su implementación desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores de aprendizaje. Esto no solo fortalecerá las habilidades en inglés, sino que también promoverá un aprendizaje más autónomo y significativo, adaptado a las demandas actuales de la educación en entornos virtuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Butova, AV, Dubskikh, AI, Kisel, OV y Chigintseva, EG (2019). Entorno educativo electrónico Moodle en la enseñanza del inglés. *Arab World English Journal*, 10(1), 47–55. <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol10no1.4>
- Espinar, CD (2021). Aplicación de Moodle para fortalecer el proceso de enseñanza de inglés en la educación abierta. *Revista Edwards Deming*, 5(1), 81-97. <https://revista-edwardsdeming.com/index.php/es>
- Kharchenko, T., Semashko, T., Dolynskiy, I., Bespala, L. y Ivanova, T. (2021). Uso de pruebas basadas en el LMS Moodle para mejorar la competencia lingüística de estudiantes de filología de lenguas extranjeras. *Journal of Curriculum and Teaching*, 10(4), 67–77. <https://doi.org/10.5430/jct.v10n4p67>
- León-Flores, CL, & Vega-Auquilla, MV (2022). El uso de gamificación en el aula de inglés para aumentar el vocabulario en principiantes (nivel A1) / El uso de gamificación en el aula de inglés para aumentar el vocabulario en principiantes (nivel A1). EPISTÉME KOINONIA. *Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 5(9), 30–44. <https://doi.org/10.35381/ekv5i9.1662>
- Lina, E. (2022). *Personalizando tus cursos Moodle: añadiendo una introducción al foro*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/KPMuQ-w6r9w?si=8cooyNdcV5UG50RS>
- Madruga Ríos, O. (2024). La plataforma Moodle: un medio de enseñanza eficaz para la comprensión lectora de textos científicos en inglés. *Lengua y Sociedad. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 23(2), 879–893. <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i2.26996>
- Qaddumi, HA, y Smith, M. (2024). El impacto de las TIC y Moodle en el aprendizaje del inglés en la educación superior. *Tendencias en la Educación Superior*, 3(2), 260–272. <https://doi.org/10.3390/higheredu3020016>
- Remache Carrillo, NM, Porras Pumalema, SP, Campaña Días, DC, & Garcés Villacrés, MA (2021). Plataforma MOODLE como soporte didáctico para el mejoramiento del dominio del idioma inglés. *Conciencia Digital*, 4(1.2), Artículo 1603. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.2.1603>

- Shalatska, HM, Zotova-Sadylo, O. Yu., Balanaieva, O.V., y Kravtsov, HM (2023). Mejora de las competencias lingüísticas en el aprendizaje en línea. *En el VIII Taller Internacional sobre Reciclaje Profesional y Aprendizaje Permanente mediante las TIC: Enfoque Orientado a la Persona*, 25 de octubre de 2023, Krivói Rog (Virtual), Ucrania (*Actas del Taller CEUR, Vol. 3632, pp. 60-74*). CEUR-WS.org.<https://ceur-ws.org/Vol-3632/documento5.pdf>
- Troitiño Díaz, Dora Mirta. (2021). Moodle: Una interesante alternativa para la enseñanza de inglés con Fines Específicos (IFE). *Referencia Pedagógica*, 9(1), 50-62. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-30422021000100050 (*Publicado el 21 de diciembre de 2021; consultado el 15 de mayo de 2025*)
- Truong, HN (2021). Percepción de los estudiantes sobre el uso de LMS basados en Moodle para el aprendizaje de la expresión oral en la educación superior. *Avances en la Investigación en Ciencias Sociales, Educación y Humanidades*, 540, Artículo 16.<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210226.016>
- Valdez Loera, SP, Ávila Palet, JE, & Olivares Olivares, SL (2014). La plataforma Moodle como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de vocabulario del idioma inglés con alumnos de 5° semestre de bachillerato. *Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación*, 1(2), 1-7. <https://surli.cc/jtvmmd>